

ШАРҚИЙ ФАРҒОНА ҲУДУДЛАРИДА МАККАЖЎХОРИ ПОЯ ПАРВОНАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Хафизова Одинахон Тухтасиновна

Андижон давлат университети

1-курс магистранти

+998902179129

@xafizova89

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15253637>

Аннотация- Мақолада Шарқий Фарғонанинг тоғолди ҳудудларида маккажўхори поя парвонасининг ривожланиш хусусиятлари мавсумда 3 авлод бериб ривожланиши, поя парвонасининг кечки муддатларда экилган маккажўхорига етказадиган умумий зарари 20,9% ни ташкил этиши, ушбу ҳашаротнинг ривожланиш босқичидаги морфологик хусусиятлари тўғрисида баён этилган.

Калит сўзлар: Маккажўхори, маккажўхори поя парвонаси, *Ostrinia nubilalis* Hb, трихограмма, бракон, инсектицид.

Аннотация: В статье описаны особенности развития кукурузного стеблевого мотылька в горных районах Восточной Ферганы, за сезон развивается 3 поколения, общая вредоносность стеблевого мотылька на посевах кукурузы позднего срока составляет 20,9%, а также описаны морфологические признаки этого насекомого в стадии развития.

Ключевые слова: Кукуруза, кукурузный стеблевой мотылек, *Ostrinia nubilalis* Hb, трихограмма, бракон, инсектицид

Abstract: In the article, the characteristics of the development of the corn stem moth in the mountainous regions of Eastern Ferghana are described as 3 generations per season, the total damage caused by the stem moth to the corn planted in the late period is 20.9%, and the morphological characteristics of this insect in the development stage are described.

Key words: Corn, corn stem borer, *Ostrinia nubilalis* Hb, trichogramma, bracon, insecticide.

Манбаларда келтирилган маълумотларга кўра, 2021йилда Фарғона вилоятининг ўзида 7937 гектар майдонларда асосий экин сифатида 20000 гектардан ортиқ майдонларда иккинчи экин сифатида маккажўхори етиштирилган[18]. Касалликлар, зараркунандалари ва бегона ўтлар маккажўхори ҳосилини камайтирадиган асосий биотик омиллардир. Маккажўхори парвонаси *Ostrinia nubilalis* (Lepidoptera: Pyralidae) маккажўхори (*Zea mays*)нинг энг хавфли зараркунандаларидан бири сифатида қаралиб, дунё бўйлаб энг катта зарарга олиб келиши мумкин, бу

йилига тахминан 1,6 миллиард еврога тенг [15]. Бу турнинг ватани Европа бўлиб, кейинчалик Осиё, Шимолий Африка, Шимолий Америка, Канадада учраши маълум қилиниб ҳозирги кунда деярли барча маккажўхори етиштирувчи ҳудудларда учратиш мумкин [10]. *Ostrinia nubilalis* полифаг ҳашарот бўлиб [9], бу ҳашаротлар жуда кўп ўсимликлар билан озиқланиб ботаник оиласига мансуб 131 авлод ўсимликлари билан озиқланиши қайд қилинган [19]. Lewis (1975) маълумотларига кўра АҚШ да бу ҳашарот капалак қуртлари 233 ўсимлик турида топилган. Полшада *O. Nubilalis* учун хос ўсимликларнинг тўлиқ рўйхати маълум эмас, аммо ҳозиргача зараркунанда озиқланиш учун топилган: маккажўхори (*Zea mays* L.), ширин маккажўхори (*Zea mays* var. *mays*.) зараркунандалари учун мос ўсимлик сифатида қаралади. Тадқиқотчилар [5,21] маккажўхори парвонаси томонидан етказилган зарарни тўғридан-тўғри ҳамда доннинг шикастланиши, пояннинг синиши, *Fusarium* патогенларининг мавжудлиги билан боғлиқ бўлиб унинг етказилган зарар натижасида жиддий ҳосил йўқотилишга олиб келиши ўрганилган. АҚШ да *Ostrinia nubilalis* томонидан етказилган иқтисодий йўқотишлар 1 миллиард долларгача (Huang va boshq. 2014), Германия қишлоқ ва ўрмон хўжалиги федерал биологик тадқиқот маркази томонидан қилинган ҳисоб-китобларга кўра йилига 11-12 миллион евро йўқотишларга олиб келади, [12]. Зарари бутун дунё бўйлаб йилига 1,6 миллиард еврога тенг (www.fao.org). Lisowicz F (2003b) маълумотларига кўра *Ostrinia nubilalis* қуртлари интенсив маккажўхори етиштириладиган ҳудудларда 50дан 80 гача, маҳаллий миқёсида эса 100% гача ўсимликларга зарар етказади, бу эса дон ҳосилдорлигини 40% гача йўқотилишга олиб келади. Сербиянинг “Маккажўхоричилик тадқиқот институти” олимларининг таъкидлашича, *Ostrinia nubilalis* Шарқий Европада маккажўхорининг энг хавfli зараркунандалардан бири бўлиб, ғалла ҳосилини 25% га қадар йўқотилишига олиб келган. АҚШ да 2010 йилда маккажўхори парвонасининг иқтисодий зарари 1 миллиард доллардан ошган [13]. Республикамизда *Ostrinia nubilalis* тарқалиши бўйича Ш.Хўжаев ушбу зараркунандани биринчи марта Фарғона водийсида В.Василев, Бухоро вилоятида В.Яхонтов томонидан, сўнгра Қирғизистон Республикасида, шунингдек, Самарқанд Тошкент вилоятларида А.Петров томонидан қайд этилганлиги таъкидланган [2]. Фарғона водийси шароитида Ф.Юлдашев томонидан (2017) маккажўхори парвонасининг зарар келтириш хусусиятлари ва қарши кураш чора-тадбирларига оид тадқиқотлар олиб

борилган. Ушбу зараркунанда томонидан етказилган зарар ва йўқотишлар юқори бўлиб, бунга қарши самарали назорат қилиш усулларини ишлаб чиқиш кўплаб тадқиқотлар қўлланилишига олиб келди. *Ostrinia nubilalis* қуртларини маккажўхори агроэкотизимида тўғридан-тўғри назорат қилишда (биологик ва кимёвий) ҳимоя қилиш (қуртлар пояга киргунга қадар) муддатларини тўғри бегилаш муҳим аҳамиятга эга [17,11]. Ҳозирги кунга қадар олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, инсектицидларни қўллаш муддатини тўғри аниқлаш МПП назоратида муваффақиятга эришишнинг муҳим шартидир. Инсектицидлар тухумдан чиққан қуртларга дарҳол қўлланилганда энг самарали муддат бўлиши таъкидланган [8,20], чунки етук қуртлар ўсимликнинг поясига кириб олгандан сўнг унга кимёвий ишлов бериш имконсиз бўлиб қолади [6].

Ostrinia nubilalis қуртларига қарши механик ишлов бериш учун культивация ёрдамида ишлов қилиш [3], ўсимлик қолдиқларини йиғиш, қишки диапаузада қуртларнинг ўлимини ошириш учун чуқур шудгорлаш муҳим амалий аҳамиятга эга [23]. *Ostrinia nubilalis* турини биологик назорат қилиш учун кўпинча *Trichogramma pintoi*, қуртларга қарши *Bracon hebetor* Say паразитлари қўллаш муҳим ҳисобланади. *Ostrinia nubilalis* маккажўхори поя парвонасининг ўрганиш бўйича тадқиқотлар 2009-2023 йиллар давомида Шарқий Фарғона тоғ олди ҳудудларида “Анор”, Сурайёхоним фермер хўжаликлари (40°38'57.5"N 72°32'10.0"E) ҳудудларида олиб борилди. Капалакларни йиғиш асосан кечалари, тунги ёритқичли мосламалар ёрдамида ҳамда тухум, қурт ва ғумбакларини йиғилиб лаборатория ва дала кузатувлари олиб борилди. Маккажўхори парвонасини турли ривожланиш босқичларида ҳашаротларнинг морфологиясини ўрганишда замонавий-Polarizing mikroskopi (A15.2601-T-T, Beijing, China 20.09.2023й) дан фойдаланилди. Намуналар йиғилиб коллекциялар тайёрланди. Маккажўхори поя парвонаси (*Ostrinia nubilalis* Нв.). Маккажўхорини кемирувчи зараркунандалар орасида алоҳида ўрин тутади. Кейинги йилларда унинг зарар келтириш даражаси сезиларли ортиб бормоқда. Шу сабабли, Шарқий Фарғона шароитида бу зараркунандани ўрганиб, унга қарши самарали кураш чораларини ишлаб чиқишга алоҳида аҳамият бериляпти. Маккажўхори поя парвонасининг ўрганиш бўйича тадқиқотлар 2009-2023 йиллар давомида Шарқий Фарғонанинг тоғолди ҳудудларида “Анор”, “Сурайёхоним орзуси” фермер хўжаликларида олиб борилиб, маккажўхори поя парвонаси

Ўзбекистоннинг барча минтақаларида кузатилганидек, Шарқий Фарғонада ҳам кенг тарқалган полифаг ҳашарот ҳисобланади.

Тадқиқотлардан маълум бўлдики, маккажўхори поя парвонаси (МПП) Шарқий Фарғонанинг тоғ олди ҳудудларида мавсум давомида икки тўлиқ авлодни бошдан кечиради. Учинчи бўғини қуртлик даврида (4-5 ёш) ўтган мавсумда ўриб олинган поя чўгирида (ўримидан кейин қолган қисмида) қишлаб чиқади. Одатда битта тупчада бир дона қурт қишлайди. *Ostrinia nubilalis* нинг пастки ривожланиш чегараси 10°C. Шунда бир авлодини ривож учун фойдали ҳарорат йиғиндиси 711°C ни ташкил этади. Уларнинг қишки диапаузадан чиқиши ва ғумбакка айланиши ҳаво ҳарорати 15°C дан юқори бўлганида май ойининг ўрталарида бошланади ва июннинг биринчи ўн кунлигигача давом этади. Кузатувлар шуни кўрсатдики, МПП республикамиз шароитларида мавсумда 3 авлод бериб, оҳирги катта ёшдаги қуртлари поя ичида қишлаб қолади. Кузатишлардан маълум бўлдики, зараркунанданинг ўсимликни зарар-лаши, зичлиги ва зарари йилдан-йилга ортиб бормоқда. Жумладан, ҳар 100 та текширилган ўсимликни поя парвонаси билан зарарланиши 2010 йилда 70% ни ташкил этган бўлса, 2014 йилда бу кўрсаткич 90% га тўғри келди. Бунда 100 та ўсимликка нисбатан қуртларнинг сони 2010 йилда 11-12 тага, 2014 йилда эса 22 тага тўғри келди. 2014 йилда маккажўхори парвона-сининг зарар келтириши сезиларли юқори даражада бўлди. Ўсимликларнинг зарарланиш даражаси майнинг иккинчи 10 кунлигида 100 та ўсимликка нисбатан 81 дона бўлган бўлса, август ойида бир оз пасайди (100 та ўсимликка 37 дона қурт) лекин ҳар иккала кўрсаткич ҳам жуда ҳавфли ҳисобланади. Олтинчи кундан кейин назорат вариантыда янги қуртлар очиб чиқмагани учун шу кунгача бўлган далилларкўрсатилди. Назоратда (кушандасиз) олинган барча тухумлар сонига нисбатан 54,3% дангина қурт очиб чиқди, қолганлари пуч бўлиб қолаверди. Шу сонга нисбатан Abbot (1925) формуласи ёрдамида тажриба вариантыда трихограмманинг биологик самарадорлиги 67,8% ташкил этди. Кушандани бундан юқори самара кўрсатмаганини тушунса бўлади. Биринчидан, трихограмманинг *Tr. pintoi* турини МПП га қарши синаб кўрилганлиги тўғрисида аҳборотни учратмадик, иккинчидан, Россия олимлар томонидан олиб борилган илмий тадқиқот ишлари ва адабиётлар таҳлилидан маълумки, поя парвонасига қарши юқори самарани трихограммаларнинг бошқа тури – *Tr. euoptidis* кўрсатади. Учинчидан, поя парвонаси тухумини оддий бўлмаган тарзда қўяди, яъни у тўп қилиб (бир қават) қўйган тухумларини

маҳсус суюқлиқ билан “ёпиштириб” қўяди. Бу нарса тухумларни самарали чақишга тўсқинлик қилиши ҳам мумкин. Изоҳимизнинг тасдиғи сифатида қайд қилиб ўтиш мумкинки, кейинчалик (2014 ва 2015 йилларда) ўтказган дала тажрибаларимизда ҳам трихограмма+бракон тизимидаги биологик курашда юқори (қониқарли) самара олинмади.

Биологик курашнинг самарали бўлиши учун қуртларга қарши лабораторияларда кўпайтириладиган бракон (*Bracon hebetor* Say.) кушандасини ишлатиб кўриш керак эди. Бунинг учун дастлабки лаборатория тажрибасига тайёргарлик кўриб, зараркунанданинг поя парвонаси қуртларини даладан (маккажўхоридан) кўплаб йиғиб келинди. Бракон эса, туман биологическийдан шартнома асосида олиб келинди. Лаборатория ва дала тажрибалари 2 марта такрорланиб 2011-2012 ва 2014-2015 йиллари ўтказилди. Дастлаб 2011 йилда лаборатория шароитида ўтказган тадқиқотимизда поя парвонаси қуртларига қарши (банкаларда) бракон кушандаси юқори самара кўрсатди. Бунда энг юқори кўрсаткичлар кушанданинг урғочи зотларига нисбатан қуртлар (ўрта ва катта ёшлари) бирга- бирдан (1:1), бирга-20-25 (1:20-25) гача бўлган нисбатларда кўрсатди. Шундан кейин 2012 йили тадқиқот яни бир қайтарилди. Бу июн ойида, зараркунанда эрта экилган макка ва оқ жўхорида кўплаб учраган пайтда, қуртлари даладан йиғиб келиниб тажриба такрорланди. Уч литрлик шиша банкаларга белгиланган нисбатда қурт (озуқа билан) жойлаштирилиб, ичига браконнинг урғочи ва эркак зотлари солинди. Энг юқори самара, кушанданинг (урғочи зотининг) қуртларга нисбати 1:15 гача бўлиб 100% самара олинди, 1:25 бўлганида – 76% гача, 1:50 бўлганида эса – 54% гача. Охириги вариантда тажрибадаги умумий қуртлар орасида 27 таси(54%) фалажланган бўлиб, уларнинг орасида 8 тасигагина тухум қўйилган эди. Яъни бракон кушандаси барча “чақиб” фалажлаган қурт устига тухум қўявермайди, қанча қурт кўп бўлса, шунча озроқ қурт устига ўз белгисини қўйиб кетади. Ҳар 1 зот жами 18 тадан 175 тагача тухум қўйди. Юқорида қайд қилиб ўтилган тажриба билан биргаликда яна бир тажриба ўтказилиб, унинг мақсади ва амалий аҳамияти шундан иборат бўлдики, поя ва сўта ичида яширин яшаётган қуртларга нисбатан браконнинг фаоллиги ўрганилди.

Хулоса қилиб айтганда, Шарқий Фарғонанинг тоғолди ҳудудларида маккажўхори поя парвонаси мавсумда 3 авлод бериб ривожланиб, поя парвонасининг кечки муддатларда экилган маккажўхорига етказадиган умумий зарари 20,9% ни (36,1%, биологик ҳосил) ташкил этиши мумкин.

Бунда зараркунанда фақат ўсимликнинг тепа қисмини (султон олди ҳамдасултон) зарарласа умумий зарар 5,9% (10,2 ц/га); поядаги биринчи сўтадан юқори қисмини зарарласа (поя ва сўта) –38,7% ни (66,8 ц/га); поядаги биринчи сўтани ва ундан пасини зарарласа – 55,6% ни (96,0 ц/га) ташкил этди.

Лаборатория шароитларида трихограмма (*Tr. pintoi*) маккажўхори поя парвонаси тухумларига қарши 67,8%биологик самара кўрсатиб, бракон кушандасининг (*Bracon hebetor*) самарадорлиги МПП қуртларининг қайси ҳолатда эканлигига боғлиқ, бўлиб очиқ шаклда ҳаракат қилаётган қуртларга қарши нисбати 1:1 дан 1:15 гача 100% самараолинди, 1:25 да – 75%, 1:50 бўлганида эса 54% гача самара олинди. Ёпиқ шароитда бўлган қуртларни (поя ва сўта ичида) бракон қуйидагича чақди: 1:1 нисбатда – 100%, 1:5 – 40%, 1:13 – 30,8%,1:19–26,3%.Маккажўхори поя порвонаси капалакларига нисбатан лаборатория шиоитида ўтказган тадқиқотда инсектицидлар 100% лик самара кўрсатиб, Децис (0,07%), Циперметрин (0,03%), Караген (0,02%), Аваунт (0,04) ва Суррендер (0,02%) эга эканлиги юқоридаги тадқиқотларда аниқланди.

Адабиётлар:

1. Ackermann, R., Pönitz, K., Rochel, J., Holschowsky I. (2003). Larve gegen Stängel. Bauernzeitung, 17, 21–23.
2. Bartels DW, Hutchison WD, 1998. Comparison of pheromone trap designs for monitoring Z-strain European corn borer (Lepidoptera: Crambidae). J Econ Entomol 91: 1349-1354.
3. Bengtsson M., Karpati Z., Szöcs G., Reuveny H., Yang Z., Witzgall P. 2006. Flight tunnel responses of Z strain European corn borer females to corn and hemp plants. Environ. Entomol. 35 (5): 1238–1243.
4. Bereś, P.K. (2016) Monitoring of occurrence and notifying dates for European corn borer (*Ostrinia nubilalis* Hbn.) control measures in Poland – current situation and perspective. Progress in Plant Protection, 54(3), 276–282.
5. Degenhardt, H., Horstmann, F., und N. Müller. (2003).Bt-Mais in Deutschland. Mais 2, 75–77.
6. Gaspers, C. (2009). The European corn borer (*Ostrinia nubilalis*, Hbn.), its susceptibility to the Bt-toxin Cry1F, its pheromone races and its gene flow in Europe in view of an Insect Resistance Management, USDA Technical Bulletin, 77.
7. Grčak D., S.Gošić Dondo, M.Grčak, D.Ristić, D.Kondić, D.Hajder, Ž.Popović, D.Knežević. Influence of maize hybrids and applied insecticides on *Ostrinia*

- nubilalis HBN. Attack // - Genetika, 2022. Vol 54, №1. -P. 289-306.
<https://doi.org/10.2298/GENSR2201289G>.
8. Grozea, I., Horgos, H., Stef, R., Carabet, A., Virteiu, A.M., Butnariu, M., Molnar, L. (2019). Assessment of population density of insect species called "speciesproblem", in lots with different maize hybrids, ResearchJournal of Agricultural Science, 51(1), 132–137.
 9. Mason, C.E., Stromdahl, E.Y., Pesek, J.D. (1996). Placement of pheromone traps within the vegetation canopy to enhance capture of male European corn borer (Lepidoptera: Pyralidae). J Econ Entomol., 90, 795–800.
 - 10.
 11. Muhammedov M. Makkajo‘xori parvonasi (*Ostrinia nubilalis* Hübner, 1796) ning morfologik xususiyatlari// FarDU ilmiy habarnomasi- Научный вестник ФерГУ.-2023.-№3.Б.487-491.
 12. Pélozuelo, L., Faghih, A.A., Espahbodi, A., Genestier, G., Hervé Guénégo, M., C., Frérot, B. (2006). Efficiency of pheromone baited traps for monitoring of the European corn borer *Ostrinia nubilalis* (Lep.: Crambidae) in Mazandaran province, Appl. Ent. Phytopath., 73(2), 19–31.
 13. Ponsard S, Bethenod MT, Bontemps A, Pelozuelo L, Souqual MC, Bourguet D, 2004. Carbon stable isotopes: a tool for studying the mating, oviposition, and spatial distribution of races of European corn borer, *Ostrinia nubilalis*, among host plants in the field. Canadian Journal of Zoology-Revue Canadienne De Zoologie 82: 1177-1185
 14. Papp I. (1990). A kukorica növényvédelmi technológiája. (Maize Plant Protection Technology.) Komárom-Esztergom megyei Növényegészségügyiés Talajvédelmi Állomás.
 15. Rinkleff, J.H., Hutchison, W.D., Campbell, C.D., Bolin, P.C., Bartels, D.W. (1995). Insecticide toxicity in European Corn Borer (Lepidoptera: Pyralidae): ovicidal activity and residual mortality to neonates. J. Econ. Entomol., 88, 246–253.
 16. Szőke C, Zsubori Z, Pók I, Rácz F, Illés O, Szegedi I, 2002. Significance of the European corn borer (*Ostrinia nubilalis* Hübn.) in maize production. Acta Agronomica Hungarica 50: 447-461
 17. Хўжаев Ш.Т. Умумий ва қишлоқ хўжалик энтомологияси ҳамда уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимининг асослари. –Тошкент, 2019. -375 б.
 18. Zellner, M. (2001). Maßnahmen gegen den Maiszünsler Wirkungsweise und Erfolgsaussichten. Maisinformation, 1, 3–5.
 19. FAOSTAT,2016 www.fao.org

20. <https://doi.org/10.1038%2Fsj.hdy.6800186>
21. <https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/en/>

